

XUSUSIYLASHTIRISH OB'EKTI SIFATIDA YER UCHASTKALARINING HUQUQIY MAQOMINI TAKOMILLASHTIRISH

Farhodova Ruhshona Otabek qizi

O'zbekiston Respublikasi Toshkent davlat transport universiteti Iqtisodiyot fakulteti Yurisprudensiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi:

Email: farhodovaruhshona07@gmail.com

Tel:+998903318570

Ilmiy rahbar: Iqtisodiyot fakulteti Xalqaro ommaviy huquq kafedrası assistenti Jumaqulov Xusniddin Shokir o'gli

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda yer uchastkalarini xususiylashtirish jarayoni va ularning huquqiy maqomi muhokama qilinadi. Maqolada uzoq yillar davomida yerga egalik qilish va undan foydalanishdagi muammolar, yangi qonun qabul qilinishi bilan yuzaga kelgan o'zgarishlar, xususan, "Qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida"gi qonun taqdim etiladi. Shuningdek, yer uchastkasining fuqarolik huquqidagi o'rni, "titulli egalik" doktrinasini, yer uchastkasining ko'chmas mulk tizimidagi xususiyatlari va uning huquqiy maqomini aniq belgilash zarurati yoritiladi. Maqola yer uchastkalarini tartibga solishdagi qonuniy va amaliy jihatlarga keng e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlar: · Yer uchastkasi, xususiylashtirish, huquqiy maqom, qonunchilik va ko'chmas mulk.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы приватизации земельных участков в Узбекистане и их правового статуса. Обсуждаются проблемы, возникшие за годы отсутствия возможности приватизации земли, а также изменения, связанные с принятием нового закона «О приватизации земельных участков, не предназначенных для сельскохозяйственного использования». В статье также анализируется место земельного участка в гражданском праве, доктрина титульного владения, особенности земельных участков как объектов недвижимости и необходимость уточнения их правового статуса. Особое внимание уделяется законодательному регулированию и практическим аспектам обращения с земельными участками.

Ключевые слова: Земельный участок приватизация правовой статус законодательство недвижимость

Annotation: This article discusses the privatization process and legal status of land plots in Uzbekistan. It highlights the legal issues that have arisen due to the long

absence of privatization opportunities, as well as the changes brought about by the adoption of the new law "On Privatization of Non-Agricultural Land Plots." The article also explores the place of land plots in civil law, the doctrine of title ownership, the characteristics of land plots as real estate objects, and the necessity to clarify their legal status. The article pays significant attention to the legal regulation and practical aspects of managing land plots.

Keywords: Land plot, privatization, legal status, legislation, real estate.

Kirish

Yer — har bir inson hayotida juda muhim va asosiy manba hisoblanadi. O‘zbekistonda uzoq yillar davomida yerlarni xususiylashtirish imkoniyati bo‘lmagani sababli, yerga egalik qilish va undan foydalanish borasida ko‘plab muammolar yuzaga kelgan. Bu muammolar aholining yerga bo‘lgan huquqlari to‘liq himoyalansligi, davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun yer olib qo‘yilganda esa kompensatsiya to‘lanmasligi kabi holatlar bilan bog‘liq edi. So‘nggi paytlarda esa O‘zbekiston Respublikasida yerlarni xususiylashtirish borasida muhim o‘zgarishlar amalga oshirildi. Prezident tomonidan qishloq xo‘jaligi uchun mo‘ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to‘g‘risidagi qonun imzolanishi bu sohada yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Ushbu qonun yer uchastkalarini xususiylashtirish tartibini aniq belgilab, aholiga o‘z yerlariga egalik qilish, undan foydalanish va tasarruf etish huquqini kafolatlaydi. Maqolada yer uchastkasining huquqiy maqomi, xususiylashtirish jarayoni, shuningdek, yerga bo‘lgan mulk huquqlarining shakllanishi va himoyasi haqida tushunarli tilda batafsil yoritiladi.

Asosiy qism

O‘zbekistonda uzoq yillar davomida yerlarni xususiylashtirish imkoniyatining yo‘qligi natijasida ko‘plab huquqiy muammolar yuzaga kelgan edi. Yerga egalik qilish, undan foydalanish va daxlsizlik huquqlari ko‘p hollarda buzilib kelgan. Davlat va jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo‘yilgan yerlar bo‘yicha kompensatsiya to‘lanmasligi esa aholining haqli noroziligiga sabab bo‘lib kelgan. Shu kunlarda esa katta o‘zgarish yuz berdi — O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti “Qishloq xo‘jaligi uchun mo‘ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi qonunni imzoladi. Ushbu qonun **44 moddadan iborat** bo‘lib, **qishloq xo‘jaligi ehtiyojlari uchun ajratilmagan yerlarni** qanday tartibda xususiylashtirish mumkinligini belgilab beradi. Ayniqsa, **6-bob** aynan shu tartiblarni belgilovchi asosiy bo‘lim hisoblanadi.

Qonunga ko‘ra, yerni xususiylashtirish **to‘lov asosida** amalga oshiriladi. Agar yerda davlatga qarashli bino yoki inshoot bo‘lsa, yer bilan birga bu mulkni ham xususiylashtirishga ruxsat beriladi.

Xususiylashtirish mumkin bo'lgan yerlar quyidagilarga bo'linadi: tadbirkorlik yoki shaharsozlik maqsadida yuridik shaxslarga berilgan yerlar; O'zbekiston fuqarolariga yakka tartibda uy-joy qurish, obodonlashtirish yoki tadbirkorlik faoliyati uchun ajratilgan yerlar; davlatga tegishli bo'sh yerlar yoki ko'chmas mulk obyektlari joylashgan yerlar.

Qonun ayrim yerlarni xususiylashtirishni taqiqlaydi. Davlatga qarashli foydali qazilmalar konlari, strategik obyektlar, tabiatni muhofaza qilish, dam olish (rekreatsiya), sog'lomlashtirish, tarixiy-madaniy meros zonalari, o'rmon va suv resurslari, umumiy foydalanishdagi maydonlar, xiyobonlar, yo'llar, xavfli moddalar bilan ifloslangan yoki zaharlangan yerlar, maxsus iqtisodiy zonalaridagi ayrim yerlar, ko'p qavatli uylar ostidagi va ularga tutash hududlar hamda davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalarga tegishli yerlar.

Yerni xususiylashtirish huquqi faqat **O'zbekiston fuqarolari va mahalliy yuridik shaxslarga** tegishli. Chet el fuqarolari, fuqaroligi yo'q shaxslar va xorijiy kompaniyalar bu huquqdan foydalana olmaydi. Yerni xususiylashtirish quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi. Doimiy foydalanish, ijaraga olish yoki umrbod egalik qilish asosida yer egalarining arizasi orqali, elektron onlayn-auksion orqali (bo'sh yerlar yoki davlat mulki joylashgan yerlar uchun).¹⁶³

Qonunga ko'ra, yerni xususiylashtirishda **servitut**, ya'ni boshqa shaxsning ushbu yerda cheklangan tarzda foydalanish huquqi saqlanib qolishi mumkin. Mazkur qonun O'zbekiston tarixida muhim bosqich bo'lib, endilikda fuqarolar o'z yerlariga **umrbod egalik qilish**, undan foydalanish va tasarruf etish huquqiga ega bo'ladilar. Bu esa nafaqat huquqiy aniqlikni, balki aholining yer bilan bog'liq ishonchli reja tuzish imkonini ham oshiradi. Shu bilan birga, qonunning to'liq amalga oshirilishi uchun **yer kadastri** va boshqa qonunchilik hujjatlariga ham zarur o'zgartishlar kiritilishi kutilmoqda. Davlat mulkini xususiylashtirish ob'ektlari qatorida yer uchastkalari alohida talablar va shartlarga ega bo'lishi lozim. Shuning uchun, mazkur xususiylashtirish ob'ektlari alohida qonun hujjati bilan tartibga solinadi. Yer inson hayotining eng muhim manbai bo'lib, tiriklikning dastlabki vositasidir. Qonun hujjatlarida "yer uchastkasi" atamasi aniq belgilangan. Fuqarolik kodeksining 10-moddasi 1-qismiga ko'ra, yer uchastkasi – yer fondining ma'lum bir chegarasi, maydoni, joylashgan manzili va huquqiy rejimiga ega bo'lgan qismi bo'lib, davlat yer kadastrida aks ettiriladi.

Vakolatli davlat organi davlat mulkini xususiylashtirish dasturi to'g'risidagi axborotni ushbu dastur tasdiqlangan yoki unga o'zgartirishlar kiritilganidan keyin o'n

¹⁶³ <https://my.gov.uz/oz/service/313>

kun ichida o‘zining rasmiy veb-saytida e‘lon qilishi shart. Xususiylashtiriladigan davlat mulki to‘g‘risidagi axborot (xabarnoma) savdolar boshlanadigan sanaga yoki ko‘rsatilgan davlat mulkiga oid arizalarni qabul qilish sanasi tugashiga qadar kamida o‘ttiz kun oldin vakolatli davlat organining, savdolar tashkilotchisining, investitsiya vositachisining rasmiy veb-saytlarida e‘lon qilinadi. Xususiylashtiriladigan davlat mulki to‘g‘risidagi axborot (xabarnoma) markaziy va mahalliy ommaviy axborot vositalarida hamda ijtimoiy tarmoqlarda e‘lon qilinishi mumkin.¹⁶⁴

O.P. Skrebkova fikricha, yer uchastkasi – bu yer yuzasining aniq chegarasi, joylashuvi va sifatga ega bo‘lgan qismi bo‘lib, unga tegishli ob‘ektlar ham kiradi. E.A. Goreyavcheva yozishicha, yer uchastkasi – bu davlat organlari tomonidan tavsiflangan va tasdiqlangan yer ustki qatlami, shu jumladan, uning o‘ziga xos ko‘chmas mulk ob‘ektlari, yer osti boyliklari, havo maydoni va boshqa tabiiy resurslardan iborat bo‘lib, qonuniy tartibda chegaralari belgilangan. Ushbu fikrlarni umumlashtirganda, yer uchastkasi – bu yerning tabiiy qismi bo‘lib, vakolatli organlar tomonidan ko‘chmas mulk ob‘ekti sifatida ajratilgan, kadastr raqami bilan ro‘yxatga olingan va ma‘lum bir shaxsga mulk huquqlari birlashtirilgan qismidir. Yer uchastkasi bir vaqtning o‘zida turli huquq sohalarining o‘rganish predmetidir. Yer uchastkasi tabiiy boylik bo‘lib, inson mehnatining mahsuli emas. Umumiy “yer” atamasining ma‘lum qismiga taalluqli bo‘lib, ko‘chmas mulk tizimida o‘ziga xos o‘ringa ega. Yer uchastkasining ko‘chmas mulk ob‘ekti sifatidagi o‘ziga xosligi uning tabiiy xususiyatlari va fuqarolik-huquqiy munosabatlardagi ayrim cheklovlar bilan belgilanadi.

Avvalo, yer uchastkalari muayyan maqsadlar uchun muomala qilinadi va asosiy maqsad mulkdorlik emas, balki undan foydalanuvchilikdir. Yer uchastkasiga maishiy ob‘ektlar qurilishi sharti qo‘yiladi va bu shart bajarilmasa, yer uchastkasini fuqarolik huquqi muomalasiga kiritish haqiqiy hisoblanmasligi mumkin. Hozirgi kunda ko‘chmas mulk, jumladan yer uchastkalariga nisbatan “titulli egalik” doktrinasini amal qiladi. Amaldagi fuqarolik kodeksi va mulk huquqini tartibga soluvchi boshqa qoidalarga ko‘ra, ko‘chmas mulkka egalik huquqi ro‘yxatdan o‘tgan paytdan boshlanadi. Bu doktrina yangi mulkdorni uchinchi shaxslarning da‘volaridan himoya qiladi. Ammo yer uchastkasiga nisbatan “titulli egalik” doktrinasining qo‘llanilishi mamlakat yoki hudud qonunchiligiga bog‘liq. Har bir yurisdiksiyada mulk huquqlarini ro‘yxatga olish va egalarning huquqlarini tasdiqlash tartiblari turlicha bo‘lishi mumkin. Yer – mutlaq davlat mulki hisoblanadi, ammo yer uchastkasining huquqiy holati ba’zida nomuvofiqlik va ziddiyatlarni yuzaga keltiradi. Fuqarolik kodeksining 188-moddasidagi yer uchastkasiga mulk huquqining yuzaga kelishi

¹⁶⁴ <https://lex.uz/uz/docs/-6800515>

tartibini qayta ko‘rib chiqish zarur. Fuqarolik kodeksining 83-moddasi yer uchastkasini ko‘chmas mulkning birlamchi ob‘ekti sifatida belgilab, unga fuqarolik muomalasida ikkilamchi ob‘ekt maqomini beradi (moddalar 482-483). Shu sababli yer uchastkasining mustaqil ob‘ekt sifatida huquqiy maqomini aniq belgilash kerak. Yer uchastkasiga egalik qilish huquqi unga joylashgan ob‘ektlar bilan birga yoki alohida bo‘lishi mumkin. Bu yer uchastkasidagi ob‘ektlarning huquqiy holati uning o‘ziga bog‘liq bo‘lishini ta‘minlaydi.

Ko‘pgina rivojlangan davlatlarda yer uchastkalari ko‘chmas mulkning yagona asosiy ob‘ekti hisoblanadi. Masalan, Germaniya va Angliyada binolar ko‘chmas mulkka kirmaydi, aksincha, bino va inshootlar yer uchastkasi bilan birga ko‘chmas mulkni tashkil qiladi va yer sotilganda, u yerda joylashgan ob‘ektlarga nisbatan huquqlar ham yangi egaga o‘tadi.

Xulosa

O‘zbekistonda yerlarni xususiylashtirish huquqiy jihatdan aniq tartibga solinishi muhim qadamdir. Bu qonun fuqarolarga yerga egalik qilish, undan foydalanish va tasarruf etish huquqini beradi. Shunday qilib, yerga doir huquqiy muammolar kamayadi, aholining yerga bo‘lgan ishonchi ortadi va davlat bilan jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar yaxshilanadi. Yer uchastkalarining huquqiy maqomi aniq belgilanishi esa mulk huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi . Toshkent (2023)
2. Davlat mulkini xususiylashtirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Qonuni Toshkent sh., 2024-yil 14-fevral, O‘RQ-907-son
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-noyabrdagi “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-fevraldagi 71-son qarori: “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to‘g‘risida”gi Farmonni amalga oshirish chora-tadbirlari”.
5. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan taqdim etilgan elektron xizmatlar: “Yer uchastkasini xususiylashtirish” (<https://my.gov.uz/oz/service/313>).
6. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan e‘lon qilingan yangilik: “Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish jarayoni boshlandi” (<https://mineconomy.gov.uz/uz/info/4336>).

7. Kun.uz portalida e'lon qilingan maqola: "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirishda yangi tartiblar joriy etilmoqda" (<https://m.kun.uz/news/2021/09/30/qishloq-xojaligiga-moljallanmagan-yer-uchastkalarini-xususiylashtirishda-yangi-tartiblar-joriy-etilmoqda>).
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-noyabrdagi "Qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida"gi Farmoni.
9. **7.Fuqarolik huquqi** — O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv yurtlari uchun mo'ljallangan darslik. Muallif: X. T. Qodirov. Toshkent, 2018.
10. **"Yer huquqi"** — Oliy ta'lim uchun darslik. Mualliflar: Sh. M. Mirzayev, N. A. Ergashev. Toshkent, 2017.
11. **"Mulk huquqi asoslari"** — O'zbekiston Respublikasi qonunlari asosida tuzilgan o'quv qo'llanma. Muallif: A. N. Karimov. Toshkent, 2020.
12. **"Гражданское право. Общая часть"** — Под редакцией С.С. Алексева. Москва, 2019.
13. **"Земельное право Российской Федерации"** — А.И. Бахтин. Москва, 2021.
14. **"Property Law"** — Roger J. Smith. Pearson Education, 2018.
15. **"Real Estate Law"** — Marianne M. Jennings. Cengage Learning, 2020.